

10. Matematikaning nostandart masalalarini o'rganishda noklassik usullar.

O'QUVCHILARNING TESKARILANUVCHAN MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579969>

Jahonbibi Akramjon qizi Kattaxo'jayeve

Fizika- matematika fakulteti
matematika ta'lim yo'nalishi 3-kurs
Ilmiy rahbar p.f.f.d. N.SH.Ibragimov

Matematikaning masalalarini yechishda bir necha usullar mavjud. Biz shular ichidan eng qulay yo'lini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu usullarni tushunish va qo'llash o'quvchining qobiliyatiga bog'liq.

O'quvchilarning matematik qobiliyatini rivojlantiruvchi komponentlardan biri bo'lgan teskarilanuvchan matematik fikrlash bo'lib, aynan ushbu komponentga doir masalalarni ko'rib chiqamiz. Teskarilanuvchan matematik fikrlash (mulohazalar ketma-ketligida to'g'ridan teskarisiga qarab o'ta olish qobiliyati). Bu qobiliyat turi matematik fikrlar ketme-ketligini tartiblash va kezi kelganda ulardan teskarisiga foydalanishdir. Mulohazaga olib keluvchi shartlar ketma-ketligini inkor ma'nosida qabul qilish fikri hisoblanadi.

Teskarilanuvchan matematik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda, ushbu ko'rinishdagi masalalarni qo'llash maqsadga muvofiq [1,2].

Masala. Agar $a, b, c, d > 0$ va $c + d \leq a, c + d \leq b$ bo'lsa, $ad + bc \leq ab$ bo'lishini isbotlang [3].

Yechish. Ushbu tengsizlik o'quvchidan teskarilanuvchan matematik fikrlashni talab qiladi. O'quvchi $c + d \leq a, c + d \leq b$ ni bilgan holda $a \geq b$ bo'lsa, quyidagi tengsizlikka ega bo'lamiz: $b \geq c + d, ab \geq ac + ad \geq bc + ad$. So'ng tengsizlikni teskarisiga faraz qilib tekshiradi bu esa, teskarilanuvchan fikrlashni bildiradi va $a \leq b$ deb, u holda $a \geq c + d, ab \geq bc + bd \geq bc + ad$ tengsizligi kelib chiqadi.

Masala. Bizga $a, b, c, d > 0$ $a + b + c + d = 1$ berilgan bo'lsa,

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \geq \frac{1}{2}$$

ekanligini isbotlang.

Yechish. Teskarisini faraz qilaylik ya'ni berilgan ifodani quyidagi ko'rinishni oladi

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \leq \frac{1}{2}$$

tengsizlikning o'ng tomonini qoldirib chap tomonini keltiramiz

$$\frac{1}{2} = \frac{2(a+b+c+d)}{4}$$

Tengsizlikni yechish uchun quyidagi tengsizlikni tanlab olamiz

$$(a-b)^2 \geq 0$$

kvadratga yoyib o'ng tomonga o'tkazsak

$$a^2 \geq 2ab - b^2$$

hosil bo'ladi. So'ng ikkala tomonga $3a^2$ ni qo'shib olamiz

$$4a^2 \geq 3a^2 + 2ab - b^2$$

o'ng tomonini ko'paytuvchilarga ajratsak

$$4a^2 \geq (3a-b)(a+b)$$

Tengsizlik hosil bo'ladi, 4ni o'ng tomoniga $(a+b)$ ni chap tomoniga bo'linma qilib o'tkazamiz

$$\frac{a^2}{a+b} \geq \frac{3a-b}{4}$$

bu tengsizlikdan quyidagini keltirib olamiz

$$\frac{b^2}{b+c} \geq \frac{3b-c}{4}, \quad \frac{c^2}{c+d} \geq \frac{3c-d}{4}, \quad \frac{d^2}{d+a} \geq \frac{3d-a}{4}$$

Ularning yig'indisini olsak

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \geq \frac{3a-b}{4} + \frac{3b-c}{4} + \frac{3c-d}{4} + \frac{3d-a}{4}$$

ga keladi. Ularni maxrajleri teng suratlarini soddalashtiramiz va

$a+b+c+d=1$ ni o'rniga qo'yamiz

$$\frac{3a-b}{4} + \frac{3b-c}{4} + \frac{3c-d}{4} + \frac{3d-a}{4} = \frac{2a+2b+2c+2d}{4} = \frac{1}{2}$$

biz teskari farazga quyidagicha tengsizlikni yozgan edik

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \leq \frac{1}{2}$$

bundan

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \leq \frac{3a-b}{4} + \frac{3b-c}{4} + \frac{3c-d}{4} + \frac{3d-a}{4}$$

$$\frac{a^2}{a+b} \leq \frac{3a-b}{4}$$

yuqoridagi tengsizliklarni ham teskarisi faraz qilinsa quyidagi natijalarni olamiz

$$4a^2 \leq (3a-b)(a+b)$$

$$a^2 \leq 2ab - b^2$$

$$(a-b)^2 \leq 0$$

Bu esa $a, b, c, d > 0$ shartga zid ekanligidan

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \geq \frac{1}{2}$$

kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников- М.: Просвещение, 1968.131с.
2. Колмогоров А.Н. Математика - наука и профессия.-М.: 1988.- 215с.
3. Мирзааҳмедов М.А., Сотиболдиев Д.А. Ўқувчиларни математик олимпиадаларга тайёрлаш. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1993. – 420 б.